

ИСТИҚБОЛЛИ “ИШОН” СЕЛЕКЦИЯ НАВИ ТОЛАСИДАН ОЛИНГАН ИПЛАРНИНГ ПИШИҚЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ

<https://doi.org/>

Т.А.Тойирова

доц., Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Э.Т.Лайшева

кат.ўқит., Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Ш. Авлоқулов

магистр

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Maqolada istiqbolli “Ishonch” selektsiya navi tolasining HVI tizimida aniqlangan sifat ko'rsatkichlari asosida ipning pishiqlik ko'rsatkichlarini hisoblash natijalari keltirilgan

В статье представлены результаты расчета прочности пряжи на основе показателей качества, определяемых по системе HVI волокна перспективного селекционного сорта «Ишонч».

The article presents the results of calculating the strength of the yarn based on quality indicators determined by the HVI system of the fiber of the promising breeding variety "Ishonch".

Пахта ва бошқа турдаги экинларни етиштиришда тез-тез ва узоқ давом этадиган қурғоқчилик туфайли, ундан ташқари кучли шамоллар, юқори ҳарорат ва ҳавонинг нисбий намлигининг пасайиши ҳосилдорликка салбий таъсир қилмоқда. Шунинг учун сув танқислигининг ҳосилга салбий таъсирини камайтириш усулларида бири бундай шароитда юқори сифатли толани сақлаб қолиш, пахта навларининг юқори ҳосилдорлиги ва экологик салбий омилларга чидамли қилиб яратиш ва ишлаб чиқаришга жорий этишдир [1,2].

Ўз ФАнинг Генетика ва экспериментал биология институти олимлари томонидан янги пахта селекция нав (“Зафар”, “Занги-Ота-2”, “Ишонч”)ларига патент олинган. “Зафар” нави эртапишар ва толасининг сифати юқорилиги билан, “Занги-Ота-2” нави тола чиқиши ва турли шароитларга чидамлилиги билан, “Ишонч” нави эса эртапишар, ҳосилдорлиги юқори, сувсизликка ва шўрланган ер шароитларига чидамлилиги билан ажралиб туриши таъкидланган [3].

Сувсизликка ва шўрланган шароитларга чидамли бўлган пахта толаси физик-механик кўрсаткичларини ўрганиш ва тўқимачилик саноатида самарали фойдаланиб, сифатли маҳсулотлар ишлаб чиқариш мақсадга мувофиқдир.

Илмий тадқиқот ишлари янги Ишонч селекция нави ва таққослаш учун назорат нави Бухоро 102 пахта толасида намуналар танлаб олинди. Синов ишлари “Пахтасаноат илмий маркази” АЖ синов лабораториясида HVI 1000 тизимида олиб борилди. Тадқиқот натижалари 1-жадвалда келтирилди.

Ўтказилган синов натижалари таҳлилидан кўриниб турибдики, Ишонч селекция нави Бухоро 102 навига нисбатан микронейр 2,3%га, солиштира узилиш кучи 4,3%га, юқори ўртача узунлик 2,6%га, сарғишлик даражаси бўйича 11,1%га камлиги ва ифлос аралашмалар миқдори 27,6%га, калта толалар индекси 23,9%га юқорилиги аниқланди.

1-жадвал

Сувсизликка чидамли селекция нави пахта толаси сифат кўрсаткичлари таҳлили

Селекция тури	Мис Микро нейр	StrСол иштир ма узили ш кучи, сН/тек с	UHM юқори ўртача узунлик дм/мм	SFI Калта толала ринде кси	Cnt Ифлос арала ш малар сони	Rd Нур қайтар иш коэфф ициент и	+b Сарғишл ик даражас и %
1	2	3	4	5	6	7	8
О'zDst 604:2016 талаблари: 5 тип I нав учун	3,5- 4,9	23,0- 27,8	1,1-1,3/ 27,9-33,02	-	-	55-85	3,5-18,5
Бухоро 102	4,49	32,40	28,18(1,1)	9,51	22,33	79,48	7,85
Ишонч	4,6	31,05	27,44(1,08)	7,67	17,50	80,36	8,84
Фарқи, %	2,3	4,3	2,6	23,9	27,6	1,09	11,1

Демак, Ишонч пахта селекция нави О'zDst 604:2016 талабларига кўра

5 тип I навга мос келди ва бу толадан сифатли ип йигириш мумкин [4].

Йигирилган ип сифатини ва уни ишлаб чиқариш технологик жараёнларини башорат қилишда CSP ва Rkm кўрсаткичлари ипнинг турига боғлиқ ҳолда SITRA ташкилоти ишлаб чиқарган ва тавсия қилган формулалардан фойдаланиб ҳисобланади.

Ип пишиқлигини башорат қилишда узулиш узунлиги R_{km} кўрсаткичидан фойдаланилади. Ушбу кўрсаткич ҳалқаро USTER стандартларига киритилган. Ушбу кўрсаткич ипнинг километрдаги узунлиги бўлиб ўз оғирлиги таъсирида узулишини англатади. Ушбу катталик узиш кучи кўрсаткичига тенг бўлиб гр/текс да ифодаланади [5].

Толанинг чизиқий зичлиги $T_T = M / 24,4$, 50% қоплама узунлик $L_{50} \{ \ell_{um} = 34 / 35 = 29,37 \}$, инглиз номери $N_e(C) = 31,8$. HVI тизимида кўрсаткичлардан толанинг ўртача узунлиги маълум бўлса CSP қуйидаги формула ёрдамида топилади:

$CSP = [280 \cdot \sqrt{FQI} + 700 - 13 \cdot C]$ карда ипи учун, (1) бу ерда, $FQI = L \cdot S \cdot m / f$ тола сифатининг индекси.

L – 50% ли қоплама узунлиги, мм; m -пишиб етилганлик коэффициентини, %; S -толанинг нисбий мустаҳкамлиги, сN/текс; f -микронейр қиймати; C -ипнинг инглизча номери.

HVI тизими синов натижаларидан фойдаланиб Rkm пишиқлиги қуйидагича аниқланади:

$$Rkm = 1,1 \left(\sqrt{FQI} \right) + 4,0 - \frac{13N_e}{150} \quad [сН/текс] \quad (2)$$

$$FQI = \frac{L_{ar} \cdot R_{ar}}{M_{ar}}$$

бу ерда: L_{ar} , R_{ar} , M_{ar} - HVI тизимида аниқланган аралашма толаларининг кўрсаткичлари.

Тадқиқот қилинаётган пахта нави сифат кўрсаткичлари асосида юқорида келтирилган эмперик формулалар ёрдамида ипнинг пишиқлик кўрсаткичлари ҳисобланди (2-жадвал).

2-жадвал

Ипнинг пишиқлик кўрсаткичлари

.р	Вариантлар	Тола узунлиги	Тола микро-нейри	Ипнинг чизиқий зичлиги	Пишиқлик кўрсаткичлари		
					R{C} сN/тек	CSP	RkmcN/текс
							с

					с		
	Бухоро 102	1,1	4,49	20	12,8	262 3	17,6
	Ишонч	1,08	4,6	20	12,6	283 1	16,26

Тадқиқот қилинаётган пахта навларисифат кўрсаткичлари асосида юқорида келтирилган эмперик формулалар ёрдамида ипнинг пишиқлик кўрсаткичлари ҳисобланди. 4-жадвалдан синалаётган толалар сифат кўрсаткичлари бўйича ип пишиқлик кўрсаткичлари Бухоро 102 навида юқори, лекин Ишонч нави USTER стандартларига мос келади.

Демак, эртапишар, ҳосилдорлиги юқори, сувсизликка ва шўрланган ер шароитларига чидамлили бўлган Ишонч нави пахта толасидан тўқимачилик саноатида самара фойдаланиш мумкин.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1.[Электрон ресурс]: Айтжанов У.Е., Сагатдинов И., Айтажанов Б.У. Возможность селекции создания новых сортов хлопчатника, устойчивых к водному дефициту в условиях Каракалпакистана. <http://library.e-science.uz/ru/article>.

2. Loka D.A., Oosterhuis D.M., Ritchie G.L. Water deficit stress in cotton // Stress physiology in cotton. N 7. Referens book series / Ed. by D.M. Oosterhuis. -The cotton Foundation. Cordova, Tennessee, USA, 2011. P. 37-72.

3.[Электрон ресурс]: В Узбекистане вывели новый сорт солеустойчивого хлопчатника. <https://fergana.agency/news/104910/>

4.Тойирова Т.А., Авлоқулов Ш.Н. Сувсизликка чидамли пахта толаси сифат кўрсаткичларининг таҳлили./ «Тенденции развития текстильной промышленности: проблемы и пути решения». Сборник 1-Международная научно-практическая конференция. 23-24 апреля 2021 года. Стр185-187.

5. Matismailov va boshqalar. “Xomashyoni yigirishga tayyorlash” Toshkent, “Adabiyot uchqunlari” nashriyoti TTYESI 2018 y. – 183 bet.